

O'ZBEKISTONDAGI KORRUPSION HOLAT VA UNI YAXSHILASH USULLARI

Xatamqulov Og'abek Xolmurod og'li

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mehanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqotlar universiteti.

Yerni masofadan zonlashda innovatsion texnologiyalar yo'nalishi
3-bosqich talabasi.

Abdumannonov Diyorbek Husniddin og'li

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mehanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqotlar universiteti.

Yerni masofadan zonlashda innovatsion texnologiyalar yo'nalishi
3-bosqich talabasi.

Xamroqulov Diyorbek Dilshod o'g'li

Geografiya va Iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi Abdulla Qodiriy nomidagi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104659>

Annotatsiya. Ushbu maqolada korrupsion huquqbuzarliklar nimalarga olib kelishi, korrupsiya qanday holatlarda namoyon bo'lishi jahon mamlakatlari bunga qanday e'tibor qaratahoyotganliklari, korrupsiyaning diniy ahamiyati nimalarda ekanligi. Bulardan tashqari O'zbekistondagi tizimlardagi va davlat organlaridagi korrupsion holatlar va jarayonlar haqida to'liq malumot beramiz. Shuning bilan birga ularni qanday yechish mumkinligi qonunlardagi o'zgarishlar, ularga qarshi qanday choralar ko'rilayotganligini yoritib beramiz.

Kalit so'zlar: poraxo'rlik, 'qarzdor', 'yumshoq kuch', mansabdor shaxs, “xizmat haqi”, vakolat, antikorrupsiya, saylovdagi firibgarlik, korrupsion iqtisodiyot, lobbizm. Transparency International, Jinoyat kodeksi, majburiy mehnat, hamkorlik tashkilotlari, manfaatlar to'qnashuvi, elektron hukumat.

“Korrupsiya – O'zbekistonda jiddiy muammo”

So'zimizning boshida shuni takidlab o'tish joizki “Korrupsiya-bu jamiyatning turli yo'llar bilan iskanjaga oladigan daxshatli illatdir”. Aytib o'tishimiz joizki bu turdagi jinoyatlar ya'ni butun bir xalq yoki millat nomidan ish ko'ruvchi shaxslar bu turdagi huquqbuzarlikni sodir etishlari bundan tashqari xalqning pullarini o'zlashtirib olishi, ma'lum narsalar talab qilish orqali odamlarga go'yoki o'zlarini yordam berayotgandek ko'rsatishi, o'ylaymanki, kechirilmas jinoyatlar qatorida turadi dep. “Sovg'a” deb ataluvchi barcha narsalarni olishlik ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Bu tushuncha barcha makon va zamonda qoralangan tushunchalardan biri hisoblanadi, bunga yaqqol misol qilib Islom dinini olsak bo'ladi nafaqat Islom dinida balki odillikka yetaklovchi barcha dinlarda bu narsa belgilab o'tilgan. Yuqoridagilarga misol qilib: Injilda “Sovg'alarni qabul qilma, chunki sovg'a ko'rni ko'radigan qiladi va haqiqatni o'zgartiradi” deyilgan bo'lsa, Qur'oni Karimda “Boshqalarning mulkini nohaq yo'l bilan olmagiz va boshqalarga tegishli bo'lgan narsalarni olish uchun o'z mulkingizdan hokimlaringizga pora qilib uzatmangizlar” deyilgan. Demak, **Korrupsiya** (lotincha: *corruptō* – aynish, poraga sotilish) – mansabdor shaxsning o'z mansabi bo'yicha berilgan huquqlarni shaxsiy boyish maqsadlarida bevosita suiiste'mol qilishidan iborat amaliyot. Mansabdor shaxslarni sotib olish, ularning poraga sotilishi ham Korrupsiya deyiladi. Korrupsiya davlat apparati va parlament faoliyatida ayniqsa, avj oladi. Saylanadigan lavozimlarga nomzodlar saylov kampaniyasini o'tkazish harajatlarini ko'tarish Korrupsiya ko'rinishlaridan biridir (saylangan kishi turli imtiyozlar, yordam, xizmatlar

ko'rsatib „o'z qarzini“ qaytaradi). Aksariyat Korrupsiya **lobbizm** (monopoliyalarning qonunchilik organlari va amaldorlarga tazyiq o'tkazish bilan shug'ullanadigan muassasa va agentlari tizimi) bilan bog'langan. Korrupsiyaning oldini olish bo'yicha qonunlar mavjud, ammo korrupsiyaga oid qonunlarning ijrosi juda zaif. Korrupsionerlarning jinoiy javobgarlikka tortilish darajasi pastligi O'zbekistonda korrupsiyaning avj olishiga sabab bo'lmoqda. Nodavlat sektordagi mansabdor shaxsning davlat mansabdor shaxsi ixtiyoriga ta'sir qilishi jinoiy javobgarlikka sabab bo'lmaydi. Sud tizimi cheklangan resurslar va korrupsiya tufayli jiddiy funksional kamchiliklarga duch kelmoqda. O'zbekistonda korrupsiya jamiyat, biznes va hukumatning deyarli barcha qatlamlarida mavjud. O'zbekiston dunyodagi eng korrupsiyalashgan mamlakatlardan biridir. Bu haqda Transparency International tomonidan malumot berib boriladi bu buyicha O'zbekiston 1-rasmda ko'rishingiz mumkin nechanchi o'rinda ekanligi hamda yillar davomida korrupsion holatning o'zgarib borishini.

1-rasm

Score

33/100 [What does the CPI score mean?](#)

Rank

121/180

Score change

↑ +2 since 2022

Score changes 2012 - 2023

Transparency International xalqaro tadqiqotlar markazining 2021-yilgi korrupsiyani idrok etish indeksida O'zbekiston 180 mamlakat ichidan 140-o'rinni qayd etdi. Bu reytingda 180-o'rinni egallagan davlat eng korrupsiyalashgan davlat deb hisoblanadi. „Quyida va o'rta darajadagi amaldorlar o'rtasidagi poraxo'rlik kundalik hayotning bir qismidir va ba'zan hatto oshkoradir“, deb ta'kidlaydi Freedom House[4]. Amnesty International tashkilotining 2015-yildagi hisobotida „O'zbekistonda korrupsiya hamma joyda tarqalgan saraton kabi“ ekani aytiladi. „O'zbekistonda erkin saylovlar yo'q“, – deydi Freedom House.

Saylovlardagi korrupsiya: Konstitutsiyaga ko'ra, prezident ikki muddatga saylanish huquqiga ega bo'lsa-da 2015-yil aprel oyida bo'lib o'tgan saylovda Karimov 90,39% ovoz olib, to'rtinchi muddatga saylandi. Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkilotining saylov kuzatuvchilari saylovning o'tkazilishini tanqid ostiga oldi va Human Rights Watch vakili Steve Swerdlow buni „soxtalik“ deb atadi

O'zbekiston sud tizimida korrupsiya keng tarqalgan. Sud-huquq tizimi rasman mustaqil, ammo korrupsiya avj olgan. Davlat amaldorlari, advokatlar va sudyalarning ko'pincha „mahalliy qonunlarni bir-biriga zid va ziddiyatli tarzda talqin qiladilar“. Korrupsiya, asosan, shirkatlar o'rtasidagi nizolarda sud jarayonlarining standart belgisidir. Sudyalarning ijobiy hukm chiqarish evaziga shaxslar va kompaniyalardan pora va pul olishlari aytiladi. Sud hokimiyati ijroiya hokimiyati nazorati ostida bo'lib, qarindosh-urug'chilik, manfaatparastlik avj olgan. Poraxo'rlik amnistiya jarayonlari bilan ko'rinib turadi. Ma'lumotlarga ko'ra, tijorat ishlari bo'yicha sudlar xorijiy firmalardan ko'ra mahalliy kompaniyalarni afzal ko'radi. Sudlar, shuningdek, yuqori martabali amaldorlarga nisbatan qo'yilgan korrupsiya ayblovlarini faqat

prezident farmoyishiga ko'ra qayta ko'rib chiqishi mumkinligi aytiladi. Garchi sud tizimi „investor huquqlari va shartnomalarning majburiyiligi“ ta'minlashi shart bo'lsa-da, amalda u muntazam ravishda „davlat yoki hukumatga qarashli tashkilotlar“ni qo'llab-quvvatlashi aytiladi. O'zbekistondagi xususiy mulk davlat tomonidan hech qanday sababsiz musodara qilinishi mumkin, bunda ko'chmas mulkka garovni ro'yxatga olish tizimi mavjud emas.

Adliya tizimidagi korrupsiya: Amnesty International tashkilotiga ko'ra, korrupsiya O'zbekiston adliya tizimiga singib ketgan. Qiynoqlar („kaltaklash, asfiksiya, zo'rlash va jinsiy zo'rvonlik“ shaklida) huquqni muhofaza qilish organlari va hokimiyat tomonidan keng qo'llanadi. Qiynoqlar, „qo'rqitish yoki pora olish“ uchun qo'llanadi. Oila a'zolari aybga iqrar bo'lish uchun qiynoqqa solinadi va „bu iqrorlar asosida adolatsiz sudlardan so'ng uzoq muddatga qamoq jazosiga hukm qilindi“. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qiynoqlar qo'llagani haqida xabar berilgan.

Militsiya tizimidagi korrupsiya: O'zbekiston militsiya tizimidagi korrupsiya „keng tarqalgan“ deb ta'riflanadi. Tovlamachilik keng tarqalgan va militsiya har qanday odamni korrupsiya jinoyatlari haqida yuqori idoralarga xabar berishdan qaytarish uchun muntazam ravishda yolg'on ayblovlardan foydalanadi. 2014-yilgi hisobotda aytilishicha, so'nggi paytlarda valyuta bozori ma'lum jinoiy guruhlar nazorati ostida bo'lgani sababli korrupsiya kuchaygan.

Davlat xizmatlaridagi korrupsiya: Korrupsiya davlat xizmatlari sohasida keng tarqalgan. Korrupsiyaga qarshi biznes portaliga ko'ra, davlat xizmatchilari kam maosh oladi va shuning uchun pora so'rash va undirish bilan shug'ullanadi. Mansabdor shaxslar ruxsatnomalar va litsenziyalar berilishi munosabati bilan kompaniyalardan to'lovlar undiradi va „kompaniyalarni ta'qib qilish, ularning biznes faoliyatiga aralashish, bozor raqobatini kamaytirish uchun o'zboshimchalik bilan tekshirish va jazo choralarini qo'llaydi“.

Yer boshqaruvidagi korrupsiya: Sud korrupsiyasi mulk huquqlarini himoya qilish yoki amalga oshirishga to'sqinlik qiladi. Korrupsiyaga qarshi kurash portali davlat xususiy mulkni muntazam ravishda olib qo'yib, tovlamachilik va korrupsiya uchun imkoniyatlar yaratayotgani haqida xabar berilgan.

Majburiy mehnat: 2-3 milliondan ortiq o'zbekistonliklar (asosan oliy o'quv yurtlari talabalari 3 oydan ortiq to'liq stavkada, o'qituvchilar, professorlar, shifokorlar 3 oydan ortiq to'liq stavkada bo'lmagan) „paxta dalalarida ishlashga majbur bo'lgan“ Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya haqida hisobot berish loyihasi 2014-yil hisobotida, (OCCRP) ma'lumotlariga ko'ra, amaldorlar operatsiyadan katta miqdordagi mablag'ni o'zlashtirganlikda ayblangan. „Xabarlarga ko'ra, imkonsiz darajada yuqori kvotalar o'rnatilgan, ishchilar kamomadni qoplash uchun jarima to'lashga majbur bo'lgan“. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi kvotani „misli ko'rilmagan tovlamachilik darajasi“ deb atadi, chunki ishchilar oziq-ovqat va uy-joy evaziga mehnatini davom ettirishga majburlangan.

Soliq ma'muriyatidagi korrupsiya: O'zbekiston soliq idoralari korrupsiya keng tarqalgani aytiladi. Aniq va noaniq soliq qonunlari ko'pincha chet el kompaniyalari hisobidan poraxo'rlik va tovlamachilik shaklida rasmiy korrupsiyaga yo'l qo'yadi. Korrupsiyaga qarshi biznes portaliga ko'ra, sud nizolari bo'lgan firmalar soliq xizmati xodimlari tomonidan mol-mulkni xatlashi kerak.

Bojxona tizimidagi korrupsiya: O'zbekiston bojxona sohasi korrupsiyalashgan. Bojxona xodimlari va chegarachilar kontrabandachilardan pora olayotgani, buning natijasida

kontrabanda miqdori yil sayin ortib borayotgani ma'lum qilingan. Toshkent viloyati davlat bojxona xizmatining bir necha yuqori mansabdor shaxslari 2014-yil oktabr oyida poraxo'rlikda ayblanib, hibsga olingan edi. Ular pora undirish, uyushgan jinoyatchilik va bojxona organlariga ishga joylashtirish evaziga manfaat ko'rishda ayblangan. Chegaralar orqali tovarlarni rasmiylashtirish uchun yig'implar o'zboshimchalik bilan to'lanadi va xorijiy firmalarning ta'kidlashicha, bojxona cheklovlari „O'zbekistonda biznes yuritish uchun eng jiddiy muammolardan biri“.

Davlat xaridlarida: Korrupsiya davlat xaridlari sohasida keng tarqalgan bo'lib, u manfaatlar to'qnashuvi keng tarqalgani, shaffoflikning yo'qligi va davlat shartnomalari evaziga pora undirilishi bilan ajralib turadi. Hukumat tomonidan tuzilgan shartnomalar bo'yicha tenderlarda shaffoflik yo'qligi xabar qilingan. Bu tizimni yengish va korrupsiyasiz hayotni ta'minlash, shaffof va odil boshqaruv tizimini joriy qilish hamda farovon hayotni ta'minlash borasida ham qonunlar qabul qilingan bularga misol qilib Jinoyat kodeksi da yoritilgan 210-211-moddasida pora olish, pora berish va unga ma'muriy chora ko'rishga qaratilgan alohida qonunlar ishlab chiqilgan. E'slatib o'tamizki jamiyatda „pora“ni faqatgina pul ko'rinishida bo'ladi dep o'ylaydigan odamlar ham topiladi ammo ma'lum bir ishning bitishi evaziga so'raladigan har qanday „sovg'a“ yoki manfaatlar to'qnashuvi natijasida 2 tarafga foyda keltiruvchi harakatlar (shaxsiy manfaatlarni qondirish va mulkni ko'paytirish borasida) hammasini „pora“ dep atash mumkin. Yanayam soddaroq tushintirib o'tamiz, G'arbda xizmatchilar belgilangan miqdordan qimmat bo'lmagan sovg'alarni olish huquqiga ega va undan ortiq sovg'alar esa daromadlar to'g'risidagi deklaratsiyaga kiritiladi. Xususan, AQShda mansabdor shaxsga beriladigan sovg'aning qiymati \$50 dan oshmasligi lozim, aks holda bu pora hisoblanadi. Mansabdor qimmatbaho sovg'a olishni xohlagan taqdirda, u buning uchun o'z tashkilotining ish axloqi masalalari bilan shug'ullanadigan xodimidan ruxsat olishi zarur bo'ladi. Buyuk Britaniyada hukumat a'zosi qiymati 140 funt-sterlinggacha bo'lgan „qaytarilmaydigan“ sovg'a qabul qilishi mumkin. Agar sovg'a qimmatroq tursa, holda u beruvchiga shunga teng qiymatdagi sovg'a bilan javob qaytarishi zarur bo'ladi. Agar vazir sovg'ani o'zida qoldirishni xohlasa, u sovg'aning haqiqiy qiymati va £140 o'rtasidagi farqni budjetga to'lashi lozim bo'ladi [11]. 2022-yilning 8-noyabrda kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasi „Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida“ [12]gi Qonunida davlat xizmatchisi tomonidan sovg'a olishga taqiq nazarda tutilmagan. Bizningcha, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ham xuddi Rossiya qonunchiligidagi kabi tegishli taqiqlar aks etishi zarur. A.D. Barisheva ham sovg'aning sherikka boshqaruv toifasi sifatida ta'sir ko'rsatish xususiyatini („yumshoq kuch“ ning namoyon bo'lishi) ajratib ko'rsatadi, sovg'a oluvchini qandaydir bir darajada „qarzdor“ qilib qo'yadi. Agar ish bo'yicha sherik birinchi uchrashuvda o'zaro til topishga erisholmagan bo'lsa, u keyingi marta katta ehtimol bilan sovg'a ko'tarib keladi, muzokaralar paytida o'zini yanada yumshoq va sodiqroq tutadi, biror narsada yon bosishga rozi ekanligini bildiradi [5]. Tajribali boshqaruvchilar tashkilotlarga to'g'ri, ehtiyotkor, o'rinli, esda qoladigan, biroq ko'zga tashlanmaydigan sovg'alar berishni maslahat beradi. Ish yuzasidan sheriklar, qoidaga ko'ra, tanlangan sovg'a g'oyasining o'ziga xosligiga, shuningdek, u beriladigan vaziyatga va usuliga alohida e'tibor qaratadilar. T.Y. Bistrova o'z tadqiqotida sovg'a berish san'ati sovg'a beruvchining o'zini va tashkilotini iqtidorli deb bilishini bilvosita nazorat qilishida namoyon bo'lishini ta'kidlaydi [6]. Zamonaviy olamda „sovg'a“ tushunchasi yildan yilga tobora

tijoratlashtirilmoqda. Xususan, V.I. Ilin [7], har qanday voqelik tufayli yoki ularsiz turli xil sovg'alarni ishlab chiqarish va sotishning butun sanoati (industriya) mavjud, deydi. Bozordagi aksariyat kompaniyalar sovg'alarni marketing maqsadlarida qo'llaydilar (iste'molchilarga mukofotlar topshirish bilan turli konkursnlarni e'lon qiladilar va o'tkazadilar. O'z mahsulotlari namunalarini bepul tarqatadilar yoki kompaniyaning ramzi tushirilgan narsalarni sovg'a qiladi). Sovg'a boshqarish va tarbiyalash vositasi sifatida chiqadi, bu uning rolli vazifalarining xilma-xilligida namoyon bo'ladi, bu vazifalar V.I. Ilin [8] tomonidan quyidagicha ifodalangan: – ijtimoiy tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash (jamiyatda odamlar o'rtasidagi munosabatlarini rivojlantirishni ta'minlash); – kundalik hayotda uzilish sodir qilish (muntazam iste'moldan voz kechish, sovg'a sifatida biror narsa olish); – sovg'a oluvchining ijtimoiy mavqeini oshirish va uning jamoatchilik tomonidan e'tirof etilishi; – sovg'a berish marosimi (avloddan avlodga o'tadigan sovg'a berish madaniyati shakllanadi); – berish uchun sabablar (bayramlar, unutilmas sanalar, sovg'a beruvchi va oluvchi uchun ahamiyatliligiga urg'u berish bilan vaqt oralig'ining boshqa sanalari); – sovg'a berish marosimlarini ijtimoiy qurilishi (marosimlarni boshqarish, yangi an'analarni shakllantirish ijodiy jarayoni); – sovg'alarni ijtimoiy qurilishi (sovg'alarining mazmuniga nisbatan trendlar, oqimlar va talablarni shakllantirish); – sovg'a matn sifatida (o'zida muayyan xabarni qabul qiluvchiga olib boradi). Sovg'aning boshqarish imkoniyatlari shunchalik ulkanki, bu hodisa o'zbek qonunchiligida ham mustahkamlanishga ega bo'lgan. Davlat sovg'ani qabul qilish (ayniqsa, qimmatbaho) ko'pgina mansabdor shaxslarni sovg'a beruvchining manfaatlarini ko'zlab, muayyan harakatlarni amalga oshirishga majbur qilishini tushunadi.

O'zbekistonda korrupsion holatni qanday yaxshilash mumkin? degan savol tug'ilishi tayin. Bu savolga javoban; Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng 2017-yilda qabul qilingan "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy huquqiy asosidir. Qonun davlat xizmatchilarining bevosita yoki bilvosita ishtirok etishi mumkin bo'lgan korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida o'z rahbarlarini xabardor qilishlarini talab qiladi va axborot beruvchilarning himoyasini ta'minlash uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari, qonun ommaviy axborot vositalariga davlat organlaridan korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risidagi ma'lumotlarni so'rash huquqini beradi. Shuningdek, u vazirliklar va boshqa davlat idoralari tomonidan ishlab chiqilayotgan normativ-huquqiy hujjatlarning korrupsiya uchun yangi imkoniyatlar yaratmasligini ta'minlash uchun majburiy ekspertizadan o'tkazilishini nazarda tutadi (Kosta Legal 2017). O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasiga muvofiq korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi boshqa muhim qonun hujjatlariga quyidagilar kiradi:

- konstitutsiya (oxirgi tahrir 2023-yil may oyida kiritilgan)
- Jinoyat kodeksi (Oxirgi marta 2023-yil mart oyida davlat mansabdor shaxslarining noqonuniy o'zini-o'zi boyib ketishini bartaraf etish maqsadida o'zgartirilgan)
- "Davlat xizmati to'g'risida"gi qonun (oxirgi tahrir 2022-yil noyabrda kiritilgan)
- "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun (oxirgi tahrir 2021-yil aprelda kiritilgan)
- Davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi qonun (oxirgi o'zgartirish 2019-yil iyun oyida kiritilgan)
- Yuridik yordam ma'lumotlarini tarqatish va undan foydalanishni ta'minlash to'g'risidagi

qonun (oxirgi o'zgartirishlar 2017 yil sentyabr oyida kiritilgan)

- “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining ochiqligi to'g'risida”gi qonun (oxirgi o'zgartirishlar 2014-yil may oyida kiritilgan)
- “Elektron hukumat to'g'risida”gi qonun (oxirgi o'zgartirishlar 2016-yil iyun oyida kiritilgan)
- “Jamoatchilik nazorati to'g'risida”gi qonun (oxirgi tahrir 2018-yil aprelda kiritilgan)
- Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun (oxirgi tahrir 2019-yil yanvar oyida kiritilgan) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishning huquqiy asoslarini ta'minlaydi.

2022-yilda kuchga kirgan “Davlat xizmati to'g'risida”gi qonun davlat xizmatchilariga sovg'alar olish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish hamda xorijiy banklarda hisob raqamlari ochish yoki chet elda ko'chmas mulk sotib olishni taqiqlaydi. Shuningdek, u davlat xizmatchilari uchun majburiy aktivlar va daromadlar deklaratsiyasi tizimini joriy qiladi (AQSh Davlat departamenti 2022). Biroq, 2022 yil holatiga ko'ra, davlat xizmatchilari uchun majburiy aktivlar va daromadlarni deklaratsiyalash tizimi hali joriy etilmagan (UNCAC Koalitsiyasi 2022). Bundan tashqari, Davlat xizmatining 3-moddasiga ko'ra, qonunning amal qilish doirasi Prezident, parlament a'zolari, Markaziy saylov komissiyasi a'zolari yoki Markaziy bankning boshqaruv organlari, sudyalari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va harbiy xizmatchilarni qamrab olmaydi. Ushbu lavozimlar davlat xizmatchilari hisoblanmasligi sababli ular mol-mulkini majburiy deklaratsiyalashdan ozod qilinadi. 2017-yilda qabul qilingan “Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida”gi qonunning 7-moddasiga muvofiq “Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida”gi qonunning ijrosini ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan davlat organlariga 2020-yilda tashkil etilgan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi (O'zM), Bosh prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti. Shuningdek, Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Milliy kengash va uning hududiy organlari mavjud bo'lib, u barcha tegishli muassasalarning sa'y-harakatlarini muvofiqlashtirish va korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha davlat dasturlarini ishlab chiqishga qaratilgan (8-modda). ACA Kengashning ishchi organi (8-modda 1) bo'lib, unga senat raisi rahbarlik qiladi. ACA davlat organlaridan ularning davlat mablag'larini sarflash, davlat aktivlarini sotish va davlat xaridlari, shuningdek ularning investitsiya loyihalari va davlat dasturlarini amalga oshirish bo'yicha hujjatlarni taqdim etishni talab qilish huquqini beruvchi profilaktika vakolatiga ega. Shuningdek, u fuqarolar va yuridik shaxslarning korrupsiyaga oid masalalar bo'yicha murojaatlarini ko'rib chiqishi va korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar bo'yicha ma'muriy tekshiruvlar o'tkazishi mumkin, natijalari keyinchalik huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yetkazilishi kerak (Dentons 2020). O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi Konventsiyasi (UNCAC) hamda OECDning Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo uchun Korrupsiyaga qarshi kurash tarmog'i (ACN) doirasidagi asosiy submintaqaviy tashabbus bo'lgan Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Istanbul harakat rejasini imzolagan.). 2022 yilda UNCAC koalitsiyasi, UNCAC ijrosini monitoring qiluvchi global fuqarolik jamiyati tarmog'i O'zbekistonning korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi sa'y-harakatlarini baholashni amalga oshirdi. Ushbu bahoga ko'ra, direktori prezident tomonidan tayinlanadigan O'zbekiston ACA siyosiy mustaqillik va ijro vakolatlariga ega emas. UNCAC koalitsiyasi (2022

yil) bir qancha shov-shuvli holatlarga, jumladan, Toshkent shahar hokimining o'zi haqiqiy egasi bo'lgan kompaniyalarga davlat buyurtmalarini bergani davlat xizmatida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish bo'yicha qonunchilikning yomon ijro etilishidan dalolat beradi. "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun davlat organlaridan o'zlarining barcha ochiq tenderlarini onlayn tarzda e'lon qilishlari va ishtirokchilarning manfaatdor kompaniyalarini oshkor qilishlari shart bo'lsa-da, amalda bu qoidalar ko'pincha chetlab o'tiladi. Buni yuqorida tilga olingan, davlat temir yo'l kompaniyasi bilan ko'plab e'lon qilinmagan shartnomalar tuzgan Orient Group ishtirokidagi ish (UNCAC Coalition 2022) isbotladi. Yana bir misol, "Gid Systems Tashkent" mas'uliyati cheklangan jamiyati davlat qarori bilan umummilliy mulk hujjatlarini "smart-karta"ga almashtirish bo'yicha shartnomani tendersiz (Ozodlik radiosi O'zbek xizmati, 2020 yil). Boshqa bo'shliqlar qatoriga jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarida "davlat mansabdor shaxslari" tushunchasining aniq ta'rifi yoki shubhali operatsiyalarning aniq mezonlari berilmaganligi, buning natijasida bunday operatsiyalar tegishli idoralar tomonidan sinchkovlik bilan tekshirilmasligini o'z ichiga oladi (UNCAC Koalitsiyasi). 2022). Bundan tashqari, "Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida"gi qonunda qonun hujjatlariga rioya etilishini ta'minlaydigan hamda fuqarolarning ochiq axborotni so'rashda faolligini oshirishga va ularning axborotdan foydalanish huquqlarini himoya qilishga undaydigan mustaqil tashqi nazorat va apellyatsiya organi nazarda tutilmagan. Aksincha, fuqarolik faoligi, jurnalistik tekshiruvlar va so'z erkinligi tuhmat va haqorat uchun jinoiy javobgarlik mavjudligi orqali bostiriladi (OECD-ACN 2019).

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, jamiyatlar ushbu muammoning intensivligini kamaytirish uchun juda ko'p ish qilishi mumkin, ammo hech qanday harakat cheklangan yaxshilanishdan boshqa narsaga erisha olmaydi va ba'zi talab qilinadigan harakatlar mavjud siyosatda jiddiy o'zgarishlarni talab qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. ↑ Bardhan P. Corruption and development // Journal of Economic Literature. – 1997. – Vol. 25. – P. 1320. [1] (Wayback Machine saytida 2009-09-20 sanasida arxivlangan)(ingl.)
3. ↑ Tanzi, V. Corruption, Governmental Activities and Markets // IMF Working Paper 94/99. – International Monetary Fund, Washington, DC. – 1994. [2](ingl.)
4. <https://www.transparency.org/>
5. „Uzbekistan Corruption Profile“. Business Anti-Corruption Portal. 2016-yil 5-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2015-yil 14-iyul.
6. ↑ Follath. „Tashkent's Shakespearean Drama: Scandal Shakes Uzbekistan's“. Spiegel (2015-yil 3-aprel).
7. ↑ „Corruptions Perceptions Index 2021 for Uzbekistan“ (en). Transparency.org. Qaraldi: 2022-yil 26-aprel.
8. ↑ „Uzbekistan“. Freedom House. 2015-yil 16-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 2-aprel.
9. ↑ „Uzbekistan: Torture, corruption and lies“. Amnesty International (2015-yil 13-aprel).

10. ↑ „Business Corruption in Uzbekistan“. Business Anti-Corruption Portal. 2016-yil 5-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2014-yil 27-mart.
11. ↑ Follath. „Tashkent's Shakespearean Drama: Scandal Shakes Uzbekistan's“. Spiegel (2015-yil 3-aprel).
12. ↑ „Uzbekistan“. Heritage Foundation.
13. ↑ „Uzbekistan“. Freedom House. 2015-yil 16-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 2-aprel.
14. ↑ Boehler. „Where Corruption in King: 2012 Rankings“. Time NewsFeed (2012-yil 5-dekabr).
15. ↑ „Swiss open money-laundering probe of Uzbek figure“. AP News (2014-yil 12-mart).
16. ↑ Keena. „US wants to seize allegedly corrupt funds in Irish banks“. Irish Times (2015-yil 1-iyul).
17. ↑ „Uzbekistan“. Freedom House. 2015-yil 16-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 2-aprel.
18. „Business Corruption in Uzbekistan“. Business Anti-Corruption Portal. 2016-yil 5-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2014-yil 27-mart.
19. (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017-y., 1-son, 2-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 16.01.2019-y., 03/19/516/2484-son; 24.05.2019-y., 03/19/542/3177-son, 2019-y., 2-son, 47-modda; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son, 19.11.2021-y., 03/21/729/1064-son; 09.08.2023-y., 03/23/860/0571-son; 05.06.2024-y., 03/24/931/0402-son)
20. Lex.uz
21. <https://uz.wikipedia.org/>